

Greeting Letter from Doctor

Dr. GUMENIUC ANATOLY –

Vice President of Association Neurosurgeons of RM.

Institute of Neurology and Neurosurgery "Diomid

German", Chisinau, Republic of Moldova,

Head of the neurosurgical department OP.

Technical University of Moldova, Chisinau,

PhD- student DISA.

Chisinau, Republic of Moldova.

DOI: 10.5281/zenodo.13833716

Уважаемые коллеги!

С большим удовольствием приветствую вас на конференции врачей медицинской реабилитации!

В современном мире медицинская реабилитация приобретает все большее значение в комплексном подходе к восстановлению здоровья пациентов. Ключевую роль в этом процессе играют специалисты различных областей, в том числе нейрохирургии. Наши совместные усилия по интеграции нейрореабилитационных технологий и медицинских стратегий могут существенно улучшить качество жизни пациентов с различными неврологическими расстройствами.

Благодаря данной конференции мы сможем обменяться опытом, обсудить последние достижения науки и практики в области реабилитации, а также выработать совместные подходы к интегративному лечению. Пусть каждый из нас внесет свой вклад в создание более эффективных и индивидуализированных методов реабилитации для наших пациентов. Я искренне надеюсь, что данная конференция станет не только площадкой для дискуссий, но и возможностью установить новые профессиональные контакты и партнерство. Желаю всем участникам успешной работы, вдохновения, интересных дискуссий и новых открытий!

С наилучшими пожеланиями, Гумениук Анатолии Сергеевич!

Dear Colleagues!

I am delighted to welcome you to the conference on the topic of medical rehabilitation for doctors! In today's world, medical rehabilitation plays an increasingly significant role in the integrated approach to patient health restoration. Specialists from different fields, including neurosurgery, are crucial to this process. By integrating neurorehabilitation techniques and medical strategies, we can significantly enhance the quality of life for patients with various neurological conditions. At this conference, we will have the opportunity to share experiences, discuss recent advances in science and practice, and develop collaborative approaches to integrated treatment. Let us work together to create more effective and personalized rehabilitation methods for our patients. I sincerely hope that this conference will be not only a platform for discussion, but also an opportunity to establish new professional connections and partnerships. I wish all the participants successful work, inspiration, engaging discussions, and new insights!

*With best wishes, Neurosurgeon Doctor,
Dr. Gumeniuc Anatoly!*